

OMORUL SĂVÂRȘIT ASUPRA A DOUĂ SAU MAI MULTOR PERSOANE. ABORDĂRI TEORETICE ȘI DREPT COMPARAT

Igor SOROCEANU

Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al RM

Omorul săvârșit asupra a două sau mai multor persoane este considerat o infracțiune excepțional de gravă. Pluralitatea de victime denotă întotdeauna o agresivitate mai mare și o atitudine antisocială mai pronunțată a făptuitorului. Pericolul social ridicat al faptei analizate derivă din numărul victimelor, dar și din temerea pe care o inspiră persoana făptuitorului. Preocupat de gradul de antisociabilitate și perversitate criminală sporită a făptuitorului, de stăruința și perseverența evidentă pe care o manifestă acesta pe calea comportamentului infracțional, legiuitorul a atribuit, pe bună dreptate, circumstanței consemnate la lit.g) alin.(2) art. 145 CP RM efecte de agravare a răspunderii penale.

Cuvinte-cheie: omor; infracțiune; antisocial; agresivitate; victime.

MURDER COMMITTED ON TWO OR MORE PEOPLE. THEORETICAL AND COMPARATIVE APPROACHES

Murder on two or more people is considered an exceptionally serious crime. The plurality of victims always denotes greater aggression and a more pronounced antisocial attitude of the perpetrator. The high social danger of the offense is derived from the number of victims, but also from the fear the perpetrator inspires. Concerned about the degree of antisociability and increased criminal perversity of the perpetrator, the persistence and obvious perseverance that he manifests on the path of criminal behavior, the legislator rightly attributed to the circumstance recorded in letter g) paragraph (2) art. 145 CP RM effects of aggravation of criminal liability.

Keywords: murder; crime; antisocial; danger; victims.

Schimbările esențiale pozitive petrecute în societatea noastră în ultimii ani, realizările obținute în domeniul consolidării democrației, protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului au impus crearea unui cadru legislativ și organizatoric nou, menit să contribuie efectiv la prevenirea și combaterea criminalității, în general, și a infracțiunilor contra persoanei, în special.

Viața, sănătatea, integritatea corporală, libertatea, cinstea și demnitatea persoanei, libertatea și inviolabilitatea ei sexuală, relațiile din cadrul familiei, alte drepturi și libertăți ale omului sunt valori fundamentale ale societății contemporane și ele pot fi apărute numai prin combaterea cu fermitate a faptelor prejudiciabile ce atentează la ele.

Aceste valori sociale sunt protejate de Constituția Republicii Moldova, de convențiile internaționale la care statul nostru este parte, de întregul cadru legislativ, însă cel mai efectiv ele sunt ocrotite de legislația penală, care are menirea de a sancționa penal orice atingere a lor, totodată preîntâmpinând comiterea altor infracțiuni.

Scopul legii penale este de a proteja prin mijloace juridico-penale cele mai importante valori și relații sociale instituite în societate. Articolul 2 CP RM, intitulat „Scopul legii penale”, printre valorile sociale apărute de legea penală enumeră persoana, consti-

tuind valoarea socială supremă. Apărarea persoanei împotriva infracțiunilor, presupune apărarea vieții acesteia. Cadrul normativ destinat protecției vieții persoanei îl formează infracțiunile contra vieții persoanei. Din grupul cărora omorul intenționat este cea mai gravă infracțiune, fiind comisă cel mai frecvent. La rândul său, agravantele acestuia, impunătoare la număr, generează probleme de încadrare juridică, soluționarea corectă a cărora ar duce la asigurarea realizării eficiente a ordinii de drept penale. Printre agravantele omorului intenționat vom încerca să analizăm modalitatea incriminării omorului săvârșit asupra a două sau mai multor persoane, prevăzut de art.145 alin. (2) lit.g) CP RM, respectiv și problema tentativei în cazul acestei agravante.

Dacă omorul săvârșit asupra unei singure persoane constituie el însuși o infracțiune deosebit de gravă, este firesc ca omorul săvârșit asupra a două sau mai multor persoane să fie considerat infracțiune excepțional de gravă. Pericolul social ridicat al faptei analizate derivă din numărul victimelor, dar și din temerea pe care o inspiră persoana făptuitorului. Pluralitatea de victime denotă întotdeauna o agresivitate mai mare și o atitudine antisocială mai pronunțată a făptuitorului. Preocupat de gradul de antisociabilitate și perversitate criminală sporită a făptuitorului, de stăruința și perseverența evidentă pe care o mani-

festă acesta pe calea comportamentului infracțional, legiuitorul a atribuit, pe bună dreptate, circumstanței consemnate la art.145 alin. (2) lit.g) CP RM efecte de agravare a răspunderii penale. S-a optat pentru această soluție legislativă, întrucât sancționarea omorului săvârșit asupra a două sau mai multor persoane în baza art.145 alin. (2) lit.g) CP RM ar fi condus la o pedeapsă insuficientă în raport cu gravitatea extremă a faptei [2, p. 205].

Pentru aplicarea circumstanței agravante examinate *supra*, este necesar să fie întrunite următoarele două condiții:

1) să existe o pluralitate de victime;

2) făptuitorul să manifeste o intenție unică (dublă de un scop unic) de a lipsi de viață două sau mai multe persoane [2, p. 205].

Omorul asupra a două sau mai multor persoane nu poate fi considerat săvârșit în circumstanțe agravante, dacă unul din omoruri a fost comis în condițiile depășirii limitelor apărării legitime sau în stare de afect survenit în urma actelor de violență sau a insultei grave din partea victimei [1, p. 192].

De multe ori însă, făptuitorul își realizează intenția de a ucide două sau mai multe persoane prin două sau mai multe acțiuni criminale (executarea mai multor împușcături asupra victimelor, lovirea cu un obiect pe fiecare victimă în parte, otrăvirea băuturii sau a bucatelor fiecărei victime în parte [3, p. 41].

Vizavi de prima condiție, este cazul de menționat că omorul săvârșit asupra a două sau mai multor persoane este o infracțiune unică, presupunând însă o pluralitate de victime. Această condiție a agravantei presupune existența a două sau a mai multe victime ale omorului. Infracțiunea se realizează în forma consumată, dacă au decedat cel puțin două persoane.

Privitor la situația când nu se produce rezultatul urmărit de făptuitor – moartea a două sau a mai multor persoane – putem deosebi trei ipoteze:

1) făptuitorul a încercat să lipsească de viață două sau mai multe persoane, dar nu a decedat niciuna;

2) făptuitorul a încercat să lipsească de viață două sau mai multe persoane, dar a decedat numai una singură;

3) făptuitorul a încercat să lipsească de viață trei sau mai multe persoane, dar au decedat numai două dintre acestea.

Referitor la prima din ipotezele specificate, se poate susține că, dacă fapta a fost îndreptată nemijlocit spre săvârșirea omorului asupra a două sau mai multor persoane, dar, din cauze independente de voința făptuitorului, se atestă nerealizarea integrală

a intenției infracționale, adică nu se produce moartea nici a uneia din aceste persoane (nici vătămarea sănătății sau a integrității corporale a acestora nu s-a produs), cele comise trebuie calificate conform art.27 și art.145 alin. (2) lit.g) CP RM.

În condițiile reliefate, nu putem să nu ne manifestăm interesul în raport cu un punct de vedere calitativ diferit, exprimat de unii autori, vizavi de soluția de calificare aplicabilă în cea de-a doua ipoteză. Astfel, I.O. Gruntov opinează că „atunci când decedează o singură victimă, deși făptuitorul dorea să lipsească de viață două sau mai multe persoane, din perspectiva teoriei dreptului penal, cele săvârșite reprezintă tentativa la omorul săvârșit asupra a două sau mai multor persoane” [4, p. 297]. Iar, autorul rus I.O.Tkaciov, reiterează că „tocmai în soluția de tentativă la omorul săvârșit asupra a două sau mai multor persoane își găsește reflectare atât direcționarea intenției unice a făptuitorului de a lipsi de viață două sau mai multe persoane, cât și realizarea parțială a acestei intenții” [5, p. 26].

De asemenea, L.V. Inogamova-Hegai susține că: „Fapta persoanei, care urmărește să otrăvească din gelozie două persoane simultan, și care și-a realizat scopul doar în privința uneia dintre ele (pentru că s-a spart accidental cupa cu substanță toxică), trebuie calificată ca tentativă la omorul săvârșit asupra a două sau mai multor persoane. În această situație, norma cu privire la omorul consumat al unei singure persoane intră ca parte în conținutul normei cu privire la tentativa la omorul săvârșit asupra a două sau mai multor persoane, care reprezintă norma-întreg. Cu alte cuvinte, norma cu privire la infracțiunea consumată, cuprinzând semnele componentei neagravate a omorului, este cuprinsă de norma cu privire la tentativa de omor, cuprinzând semnele componentei agravate a omorului. Intenția făptuitorului este îndreptată spre lipsirea de viață a două sau mai multor persoane. În acord cu regulile de calificare a infracțiunii neconsumate, dacă intenția făptuitorului nu este dusă până la capăt din cauze care nu depind de voința lui, răspunderea trebuie să survină pentru tentativa de infracțiune” [6, p. 12-13].

După cum am menționat *supra*, cea de-a treia ipoteză pe care o supunem examinării rezidă în aceea că făptuitorul a încercat să lipsească de viață trei sau mai multe persoane, dar au decedat numai două dintre acestea.

Considerăm că o asemenea soluție de calificare se bazează pe incriminarea obiectivă: se ia în considerație numai aspectul obiectiv al faptei săvârșite, făcându-se abstracție de orientarea intenției făptui-

torului. Atunci când făptuitorul își propune să lipsească de viață trei persoane, manifestând intenție directă determinată vizavi de acest număr de victime, nu putem afirma că îi era indiferent câte victime vor deceda: una, două sau trei. Faptul că legiuitorul utilizează din motive tehnico-juridice formularea generalizată „asupra a două sau mai multor persoane”, nu înseamnă deloc că și făptuitorul manifestă o intenție generalizată.

Dacă intenția este determinată (concretizată) referitor la numărul de victime, iar rezultatul infracțional este unul parțial, nu putem afirma că calificarea celor săvârșite trebuie făcută după regulile aplicabile unei infracțiuni săvârșite cu intenție indeterminată (neconcretizată). Ceea ce ne propun autorii a căror poziție o criticăm este să efectuăm calificarea în funcție de rezultatul real survenit, ignorând că făptuitorul manifestă o intenție determinată (concretizată). Deci, de fapt, ne propun să admitem o excepție lipsită de orice fundamentare. Înțelegem confuzia acestor autori, care, probabil, raționează în felul următor: „făptuitorul dorește să omoare, de exemplu, zece persoane; din cauze independente de voința lui, decedează nouă persoane. Și, într-o asemenea situație, putem oare să calificăm fapta ca tentativă la omorul săvârșit asupra a două sau mai multor persoane?” Da, putem. Pentru că suntem în prezența necoincidenței dintre rezultatul râvnit de făptuitor și rezultatul care s-a produs efectiv. Pentru că s-a realizat doar în parte intenția infracțională. Pentru că, indiferent de numărul de victime, latura subiectivă rămâne a fi unul din elementele constitutive, deci indispensabile, ale infracțiunii.

În concluzie, în situația analizată, numai atunci atestăm comiterea omorului a două sau mai multor persoane în formă consumată, când făptuitorul a încercat să lipsească de viață trei sau mai multe persoane, dar au decedat numai două din trei persoane (sau trei din patru persoane, sau patru din cinci persoane etc.), stabilindu-se că făptuitorul a manifestat intenție directă indeterminată. În opoziție, răspunderea se aplică în conformitate cu art.27 și art.145 alin. (2) lit.g) CP RM, în cazul în care făptuitorul a încercat să lipsească de viață trei sau mai multe persoane, dar au decedat numai două din trei persoane (sau trei din patru, sau patru din cinci etc.), stabilindu-se că făptuitorul a manifestat intenție directă determinată.

Trăgând o concluzie generală vizând toate cele trei ipoteze investigate mai sus, consemnăm următoarele: prin prisma prevederilor art.27 CP RM, constatăm neconsumarea infracțiunii prevăzute la art.145 alin. (2) lit.g) CP RM, dacă infracțiunea dată

nu și-a produs efectul. Omorul săvârșit asupra a două sau mai multor persoane își produce efectul numai atunci când decedează toate victimele a căror moarte a dorit-o făptuitorul. Dimpotrivă, infracțiunea în cauză nu-și produce efectul atunci când se atestă neproducerea – integrală sau parțială – a rezultatului infracțional, în oricare variantă posibilă (nu a decedat nicio victimă, a decedat o singură victimă din două, au decedat două victime din trei, a decedat o singură victimă din trei, au decedat trei victime din patru etc.). Doar la individualizarea pedepsei poate fi luat în considerare gradul neproducerii rezultatului infracțional.

În continuare, vom analiza cea de-a doua condiție care rezultă din dispoziția de la art.145 alin. (2) lit.g) CP RM. Amintim că această condiție se exprimă în aceea că făptuitorul trebuie să manifeste o intenție unică (dublă de un scop unic) de a lipsi de viață două sau mai multe persoane.

În context, merită a fi reținută ideea exprimată de I.O. Tkaciov, care reiterează că: „Unitatea intenției de a comite omorul asupra a două sau mai multor persoane este condiționată de specificul formării acesteia, nu de particularitățile realizării intenției infracționale. Indicatorul intenției unice este scopul final unic, pe care făptuitorul tinde să-l realizeze pe calea lipșirii de viață a două sau mai multor persoane. Prezența unei asemenea intenții lasă o amprentă asupra conținutului obiectual al vinovăției în cazul omorului săvârșit asupra a două sau mai multor persoane. În cazul dat, făptuitorul își dă seama că acțiunea (inacțiunea) lui: 1) este direcționată în vederea atingerii unui anumit scop final; 2) creează un pericol efectiv (nu unul abstract, virtual) pentru viața mai multor persoane” [7, p. 12]. Așadar, pentru existența agravantei menționate la art.145 alin. (2) lit.g) CP RM este necesară condiția de natură subiectivă ca făptuitorul să fi acționat cu intenția de a lipsi de viață cel puțin două persoane. În alți termeni, făptuitorul trebuie să fi prevăzut că prin acțiunea (inacțiunea) sa va produce moartea a două sau mai multor persoane, urmărind producerea acestor urmări prejudiciabile.

Unii autori privesc într-un mod distorsionat problema unității intenției în ipoteza omorului săvârșit asupra a două sau mai multor persoane. De exemplu, T.A. Plaksina opinează că: „Componenta de omor, săvârșit asupra a două sau mai multor persoane, este construită de legiuitor în calitate de componentă complexă, alcătuită din mai multe infracțiuni identice... Recunoașterea în calitate de infracțiune complexă a unui concurs de infracțiuni are ca efect nesocotirea principiului echității la stabilirea pedepsei,

care se manifestă prin ignorarea caracterului și gradului de pericol social al infracțiunilor componente, precum și în lipsa aproape totală a posibilității de individualizare a pedepsei pentru fiecare din infracțiunile componente” [8, p. 36-37].

Astfel, defalcarea agravantei implicând omorul săvârșit asupra a două sau mai multor persoane a avut ca premisă oportunitatea acoperirii lacunei condiționate de imposibilitatea invocării altor agravante ale omorului, atunci când intenția unică a făptuitorului cuprinde lipsirea de viață a două sau mai multor persoane.

Tocmai de aceea se aplică răspunderea în baza alineatului (1) al articolului corespunzător, în cazurile în care articolul în cauză nu conține agravanta „asupra a două sau mai multor persoane”, atestându-se pluralitatea de victime, cuprinsă de intenția unică a făptuitorului.

În alt context, considerăm că răspunderea în baza art.145 alin. (2) lit. g) CP RM se aplică atunci când, înainte de a fi lipsită de viață prima din victime, intenția făptuitorului cuprinde lipsirea de viață a tuturor celorlalte victime. Însă nu doar într-o asemenea situație este aplicabilă prevederea de la art.145 alin. (2) lit. g) CP RM.

Aceasta întrucât agravanta în cauză nu presupune în mod necesar ca făptuitorul să fi avut de la bun început reprezentarea întregii activități infracționale. În concret: opinăm că, în cazul infracțiunii specificate la art.145 alin. (2) lit.g) CP RM, este posibilă supraviețuirea intenției. Însă nu în orice condiții.

Din punctul de vedere al lui A.Munteanu, pe care îl sprijinim, „intenția supraviețuită apare în situația în care, în timpul executării unei activități infracționale, subiectul prevede un alt rezultat decât cel inițial – datorită condițiilor în care a comis fapta – și se decide să-l producă și pe acesta; în contrast, intenția inițială există atunci când făptuitorul a prevăzut rezultatul acțiunii (inacțiunii) sale într-un moment prealabil începerii executării acesteia” [9, p. 315-120].

Prin prisma acestei definiții, considerăm prea largă interpretarea pe care o dau unii autori supraviețuirii intenției în situația omorului săvârșit asupra a două sau mai multe persoane. Astfel, de exemplu, A.N. Popov este de părere că supraviețuirea intenției în respectiva situație se atestă atunci când:

1) intenția de lipsire de viață a două sau mai multor persoane trebuie să apară în procesul săvârșirii lipșirii de viață a primei victime sau imediat după aceasta;

2) motivul lipșirii de viață a următoarelor victime rămâne același ca și motivul lipșirii de viață a primei victime [10,p. 31].

O poziție apropiată o exprimă autorii V.G. Belev și N.M. Svidlov, care susțin că „la omorul săvârșit asupra a două sau mai multor persoane poate fi raportat și un astfel de omor, când, până la lipsirea de viață a primei victime, făptuitorul nu avea intenția de a lipsi de viață alte persoane. Intenția de a lipsi de viață alte persoane apare (și se realizează) în procesul lipșirii de viață a primei victime sau imediat după aceasta” [11, p. 33].

Cât privește oportunitatea identității de motiv în raport cu lipsirea de viață a victimelor, deja ne-am exprimat opinia mai sus: contează nu coincidența motivelor, dar compatibilitatea acestora.

În ce privește posibilitatea apariției intenției supraviețuite după lipsirea de viață a primei victime, ne exprimăm rezervele. Supraviețuirea este o transformare a intenției inițiale, nu o substituție a intenției inițiale. În caz contrar, ar trebui să acceptăm că intenția unică nu e chiar unică, fiind alcătuită din mai multe intenții subsecvente. Nu putem fi de acord cu o asemenea idee. Iată de ce, agreăm opinia exprimată de T.V. Kondrașova: intenția de lipsire de viață a câtorva victime trebuie să se formeze fie până la lipsirea de viață a primei victime, fie în procesul respectivei lipșiri de viață. Însă nicidecum după aceasta. Or, în ultimul caz, vom fi în prezența unui concurs real de infracțiuni, în care comun pentru infracțiunile constituente este doar subiectul infracțiunii [12, p. 53].

Finalmente, formulăm următoarele **concluzii** pe marginea examinării naturii juridice și a particularităților omorului săvârșit asupra a două sau mai multor persoane:

1) pentru aplicarea circumstanței agravante, prevăzută la art.145 alin. (2) lit. g) CP RM, este necesar să fie întrunite următoarele două condiții: să existe o pluralitate de victime; făptuitorul să manifeste o intenție unică (dublată de un scop unic) de a lipsi de viață două sau mai multe persoane;

2) nu identitatea de motive, dar compatibilitatea de motive trebuie să caracterizeze episoadele infracționale care alcătuiesc omorul săvârșit asupra a două sau mai multor persoane;

3) se aplică răspunderea în baza art.27 și art.145 alin. (2) lit. g) CP RM în oricare din următoarele trei cazuri presupunând intenția directă determinată a făptuitorului în raport cu numărul de victime ale omorului:

– făptuitorul a încercat să lipsească de viață două sau mai multe persoane, dar nu a decedat niciuna;

– făptuitorul a încercat să lipsească de viață două sau mai multe persoane, dar a decedat numai una singură;

– făptuitorul a încercat să lipsească de viață trei sau mai multe persoane, dar au decedat numai două dintre acestea;

4) răspunderea se aplică în funcție de rezultatul real survenit, în cazul în care făptuitorul manifestă intenție directă nedeterminată față de numărul de victime și, implicit, față de gravitatea urmărilor prejudiciabile;

5) intenția de lipsire de viață a două sau mai multor persoane trebuie să se formeze fie până la lipsirea de viață a primei victime, fie în procesul de realizare a acțiunii (inacțiunii) de lipsire de viață a primei victime. Nu însă după aceasta.

Referințe:

1. BARBĂNEAGRĂ, Al. ș.a. *Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu*. Chișinău: Reclama, 2009.
2. BRÎNZA, S., STATI, S. *Drept penal. Partea specială*. Vol. I. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015.
3. AVRAM, M., POPOVICI, T., SOBĂȘNEANU, V. *Cercetarea infracțiunilor contra persoanei (Ghidul ofițerului de urmărire penală)*. Chișinău: Arc, 2004.
4. *Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь*. Под общ. ред. А.В. БАРКОВА, В.М. ХОМИЧА. Минск: ГИУСТ БГУ, 2007.

5. ТКАЧЕВ, И.О. *Множественность потерпевших и ее значение при квалификации убийств* / Автореферат дисс. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009.

6. ГАЛАХОВОЙ, А.В. *Суд присяжных: квалификация преступлений и процедура рассмотрения дел*. Москва: Норма, 2006.

7. ТКАЧЕВ, И.О. *Op. cit.*

8. ПЛАКСИНА, Т.А. *Социальные основания квалифицирующих убийство обстоятельств и их юридическое выражение в признаках состава преступления* / Автореферат дисс. ... докт. юрид. наук. Томск, 2006.

9. MUNTEANU, A. Modalitățile nenormative ale intenției. În: *Analele științifice ale USM. Seria „Științe socioumanistice”*. Vol. I. Chișinău: USM, 2000.

10. ПОПОВ, А.Н. *Убийства приотягчающих обстоятельствах*. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2003.

11. БЕЛЯЕВ, В.Г., СВИДЛОВ, Н.М. *Вопросы квалификации убийств*. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1984.

12. КОНДРАШОВА, Т.В. *Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности*. Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2000.

Prezentat la 10.01.2018